

KEÑESBAY KARIMOVTIŃ "ZARDUSHT" ROMANINDA
ULIWMA ADAMZATLIQ MÁSELENIŃ MEGAXRONOTOP
ARQALI BERILIWİ.

Baxieva Xandarixa Zulxandiyarovna

Qaraqalpaq ádebiyatı qánegeligi 2-kurs magistrantı

xandibaxieva105@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17626881>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 17-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

мегамира, макромира, микромира

ABSTRACT

В статье рассматривается развитие мегакхронотопа в романе Кенесбая Каримова «Зардустра». Мегамир даёт сбалансированное объяснение микромира и макромира.

Ádebiyattanıw iliminde xronotoptıń hár túrli formaları bolıp, solardan biri insan hám onıń bolmıs benen qatnasına qaray megaxronotop, makroxronotop, mikroxonotop sıyaqlı túrleri ortaǵa shıǵadı. Megaxronotop - mega álem túsinigi menen tıǵız baylanısta bolıp, mega álem túsinigi bolsa, jánede keńirek strukturalardı óz ishine aladı hám bar bolǵan bárshe nárselerdi, baqlawǵa bolatuǵın hám baqlaw imkanı joq álemlerdi qamtıp aladı. [1] Megaxronotop boyınsha ózbek ádebiyatında belgili jazıwshı Sh. Aytmatovtıń "Kassandıra tamǵası" hám "Asirni qaritgan kun" romanlarında kosmos keńligindegi insan hám jámiyet problemaları megaxronotop arqalı ashıp berilgenin kóriwmizge boladı.

Sh. Aytmatov shıǵarmalarınıń sheber awdarmashısı S.Qoraev "Adabiy Olp choqqısında" maqalasında Sh.Aytmatovtı insan ómiri problemaların kosmoslıq kólemde pikirlewin aytıp ótedi; dóretiwshı ushın kosmosqa emes, bálki insan ruwxınıń baylıǵı Sh. Aytmatovtıń kosmosı -orın hám waqıt penen sheklegen dúnya ǵana emes, Aytmatovtıń kosmosı - insan intellektiniń joqarılıǵı, dep aytıp ótedi.. [2:91]

Jazıwshı Sh. Aytmatovtıń "Kassandıra tamǵası" filosofiyalıq romanında pútkil kosmoslıq problema búgingi kúndegi miyrimsizlik, hújdansızlıq tuqımlarınıń keleshekte qanday miywe beriwı haqqında qorqınışlı pikirler kosmoslıq kólemde berilgen. Roman waqıyaları jer júzi hám joqarı keńislikte júz beredi, hár ekewin tutastıratuǵın nárese - jazıwshınıń filosofiyalıq boljawı.Shıǵarmanıń mazmunın antinomiya quraydı.[3:92] Bir waqıtları Andrey Kritsov siyasiy byuro aǵzası, KPSS MK ideologiyalıq máseleler hám xalıqaralıq kommunislik háreketi boyınsha sekretarı Konyuxanov Vadim Petrovich menen "ata-anasız, aǵayın- tuwısqansız tuwılǵan zatlar shańaraqtan hár túrli tuwısqanlıq hám urıw -aymaqlıq baylanıslardan, patriarxal hám de ózge baylanıslardan ulıwma erkin bolıp, bul bolsa gónergen etikaniń ásirlik júkten qutqarıp alıwı" [4:95] haqqında siyasiy áhmiyтке iye sáwbetten soń húkmet járdemi menen ikszurriyatlar jaratıw.Bul romanda qaharman ne ushın ata- anasız ikszurriyatlardı jaratıwdı qáledi yáki sol ikszurriyatlar arqalı jer júzin jawızlardan tazalawdı qáledime? Romanda usınday dúnya júzlik problemalar bolǵan jawızlıq tuqımlarınıń joq etiliwi hám basqada kosmoslıq mashqalalardı megaxronotop arqalı sheber ashıp kórsetedi.

Usı sıyaqlı megaxronotoplıq áhmiyatke iye shıǵarmalar qaraqalpaq ádebiyatında Keñesbay Karimovtıń "Zardusht" romanında bayqawǵa boladı. Mega álemdegi bolıp ótetuǵın ózgerisler, óz náwbetinde makro hám mikro álemge tásir etedi. [5:15] K.Karimovtıń "Zardusht" romanı

megaxronotopliq áhmiyetke iye dúnyajúzlik problemalar jawızliq, hújdansızliq, jamanlıq sıyaqlı ulıwma insaniylik mashqalalardı mikro hám makroxronotoplar arqalı ashıp beriladi.

Dáryanıń suwlı tarmaqları menen kóllerdiń jaǵalawların qáwimler mákanlaydı. Qolǵa úyretilgen sıyırlar menen túyeler, qoy-eshkiler otaqlarda jayıp júredi. Adamlar kóllerden baliq awlaydı. Bul isler Axuramazdaniń álemge ústinlik qılatuǵın paytları-Nawrizdan baslanıp, gúzgi kún menen tún teńlesetuǵın waqıtqa deyin dawam etedi. Onnan keyin Axrimanniń patshalıq múddeti baslanǵanda kók maysalar sarǵısh túske enip, toǵaylar menen dalalar jalańashlanıp, Okstiń tarmaqları tap qandarǵa kóline deyin muz benen qaplanadı. [6:4]

Roman waqıyaları dáslep Oks dáryası boylarında eramizdan aldınǵı birinshi miń jıllıqtıń birinshi yarımında jasaǵan Zardushtiń álem sırların ańlawǵa, jaqsılıq qudayı Axuramazdaniń tárepinde turıp adamlardı jaqsı isler islewge hám jaqsı sózler sóylewge shaqırıwı úlkelere aralap yadalar aytıp júriwi, lekin ol adamlar tárepinen qarsılıqqa ushrawı shıǵarmada qarama-qarsı kúshlerdiń urısı, hárqanday zaman hám mákanlarda jamanlıqqa qarsı tınımsız gúresler Zardushtiń ishki mákanında bolıp atırǵan keshirmeleri mikroxonotop arqalı ashıp berilse romanniń keyingi bólimlerinde bul mashqalalardıń dúnyajúzlik hátte keleshek dáwirlerde problemaǵa aylanıwı arqalı megaxrontop júzege keledi.

Romanniń keyingi bólimlerinde Zardushtiń turlar qáwimi adamaları tárepinen óltiriliwi Zardushtiń jer júzindegi róliniń tamalanıwı adamalardıń ózin jarataqn ilhiy zatqada boysınbay onıń jer betine jaqsılıq taratıw ushın jiberilgen elshisinde óltiriwi adamlardıń iplas isleriniń shek - shegarasız hám ásirler boyı dawam etip kiyatırǵanlıǵın jazıwshı megaxronotop arqalı sheber ashıp bergen.

Romanniń ekinshi syujet sızıǵında megaxronotop Amerika hám Orta Aziya keńisliklerinde júz beretuǵın Djon menen baylanıslı waqıyalarda kórinedi. Amerikalı Djonnıń Orta Aziya aymaǵına insanlardıń opasızlıq hám satqınlıqlarınan sharshaǵan adamlardı jaqsı ámeller islewge shaqırıwshı "Zardushtiylik" dinine qızıǵıp "eski xorǵanlar alabın" izlep keliw waqıyaları menen jalǵasadı.

Djonnıń kewlinde bunnan jigirma neshe ásir burın haqıyqatlıq jóninde duwalar dóretken insanniń jasaǵan jerin, úlkesin barıp kóriw tilegi payda boldı. Ol tilek bara-bara barlıǵınan ústin kelip, bir sátli kúni Djon saparǵa atlangan edi. [7:155]

"Kimge isense boladı bul jaqtı dúnyada?". Usı paytta Djonnıń kózine álem qarangı kóringen, jasawdan máni joqtay bolıp túyilgen edi. [8:140]

Dos penen súygen qızınıń opasızlıǵın yadtan shıǵarıwǵa kóp urındı. Satqınlıq, yalǵan sóz, aldawlar júregin azapladı, biraq toǵızınshı qabattaǵı miymanxanada oyına kelgen sheshiwshı háreket endi alısta qalǵan jaǵımsız bir hádiysey bolıp túyiler edi. [9:155] Avtor Djonnıń ishki dúnyasınan ótip atırǵan keshirmeleri arqalı pútkil dúnyaǵa tiyisli bolǵan probleman mikroxonotop penen baylanıstırǵan halda ashıp beredi. Misali:

-Ózim soqqan quwırshaqlar maǵan qulaq aspasa ne qılayın?

Djon ne derin bilmiy qaldı.

Quwırshaqlar qápelimde bir-birine qastıyanlıqtı kúshiytti. Onıń menen de sheklenbiy átraptaǵı ajayıp landshaftı buzıwǵa kiristi. Olardıń izinde buzılǵan, sınǵan, taplangan, quwraǵan nelerdur qalar edi. [10:155]

Bunnan kórinip turǵanında adamlardıń hújdansızlıq, opasızlıq, satqınlıq sıyaqlı dúnyajúzlik problemalarǵa joqarı álemdegi ilahiy zattıń narazıshılıǵı onı toqtawın jolındaǵı háreketleri mega keńislik arqalı ashıp berilgen. Romamda jazıwshı megaxronotoptı ashıwda qaharmanlardıń ishki dúnyasındaǵı ótip atırǵan kewil keshirmelerinen yaǵnıy mikroxonotoptan paydalanǵan halda ashıp bergenin kóriwge boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Каримов К. Зардушт. Наклик, «Балим», 2018. В.4

2.Тўраева Б. Чингиз Айтматов и мировые цивилизации // Чингиз Айтматов. Личность. Эпоха. Сборник материалов международной научно-практической конференции Москва, 10-11 декабря 2018. 91с.

3.Темирболат А.Б.Категории хронотопа и темпорального ритма в литературе. Монография.-Kazakhstan: Almati,2009.-С.15

4 .<https://www.newworldencyclopedia.org>

INNOVATIVE
ACADEMY